

IMPACT OF THE EUROPEAN ENERGY POLICY ON THE GAS SECTOR

Anna Preshelkova, Denislava Damyanova

“Overgas Mrezhi” AD, 1407 Sofia; E-mail: anna_preshelkova@overgas.bg

ABSTRACT. The development of the energy sector in the period after 2022 is associated with fundamental changes in the world due to military action, climate change, and the need to manage them within limits that are acceptable for humanity and its future. The EU, the USA, Japan, China and other countries have developed programs to reduce greenhouse gas emissions. The Green Deal, published by the European Commission in December 2019, is a large-scale plan to “make the EU economy green”. The document envisages the achievement of EU climate neutrality in 2050 through decarbonisation of the energy sector as well. As a result of Mario Draghi’s analysis, the US withdrawal from the Paris Agreement, and geopolitical changes, a review of the existing EU Regulations and Directives has begun. In 2024, a number of key EU Regulations and Directives related to the gas sector were adopted and updated, including methane emissions reduction, internal markets for biomethane, hydrogen and natural gas, net zero emissions, nature restoration, etc. The report analyses the impact of these documents on the management of gas infrastructure and on the key indicators of gas companies. Methods have been proposed for making investment decisions in the conditions of uncertainty of the source information, as well as for risk management in the current turbulent conditions of the environment.

Key words: Green Deal, decarbonisation, natural gas.

ВЛИЯНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА ВЪРХУ ГАЗОВИЯ СЕКТОР

Анна Прешелкова, Денислава Дамянова

„Овергаз Мрежи“ АД, 1407 гр. София

РЕЗЮМЕ. Развитието на енергийния сектор в периода след 2022 година е свързано с коренни промени в света, поради военни действия, климатични промени и необходимостта от тяхното управление в допустими граници за човечеството и бъдещето му. ЕС, САЩ, Япония, Китай и др. страни разработиха програми за намаляване на емисиите на парникови газове. „Зелената сделка“ е публикувана от Европейската комисия през м. декември 2019 г. и представлява мащабен план за “озеленяване” на икономиката на ЕС. Документът предвижда постигане на неутралност на ЕС по отношение на климата през 2050 г. чрез декарбонизация и на енергийния сектор. В резултат на анализа на Марио Драги, оттеглянето на САЩ от Парижкото споразумение, геополитическите промени, започна преразглеждане на съществуващите Регламенти и Директиви на ЕС. През 2024 г. бяха приети и актуализирани редица ключови Регламенти и Директиви на ЕС, свързани с газовия сектор, в т.ч. намаляване на емисиите на метан, вътрешните пазари на биометан, водород и природен газ, нулеви нетни емисии, възстановяване на природата и др. В доклада е анализирано влиянието на тези документи върху управлението на газовата инфраструктура и върху ключовите показатели на газовите компании. Предложени са методи за приемане на инвестиционни решения в условията на неопределеност на изходната информация, както и за управление на риска при наличните турбулентни условия на външната среда.

Ключови думи: Зелената сделка, декарбонизация, природен газ.

Въведение

През последното десетилетие Европейският съюз (ЕС) предприема решителни стъпки към изграждане на устойчива и климатично неутрална енергийна система. В основата на тази трансформация стои „Зелената сделка“ (ЗС), която задава посока за намаляване на въглеродните емисии и преход към чисти технологии. Енергийната криза след 2022 г. ускори промените в газовия сектор, като постави акцент върху декарбонизацията, иновациите и възобновяемите източници като биометан и водород.

Политическите промени в ЕС

Зелената сделка, представена от Европейската комисия през 2019 г., поставя амбициозната цел ЕС да постигне климатична неутралност до 2050 г. Основната цел е превръщането на ЕС в справедливо и благоденстващо общество с модерна, ресурсно ефективна и конкурентоспособна икономика, в която до 2050 г. няма да има нетни емисии на парникови газове, а икономическият растеж няма да зависи от използването на изкопаеми ресурси.

Основният фокус е върху декарбонизацията на енергийния сектор като отговор на климатичните промени, които вече имат измерими социални, икономически и екологични последици – от екстремни метеорологични явления до загуба на биоразнообразие и заплахи за човешкото здраве. В основата на ЗС е концепцията за

„справедлив преход“ – социално отговорен процес, който не оставя нито един регион или работник извън зелената трансформация.

ЗС включва амбициозни цели, насочени към преход към чиста и сигурна енергия, насърчаване на устойчив транспорт, развитие на кръгова икономика и устойчиви хранителни системи, опазване на природните екосистеми и биоразнообразието, както и въвеждане на екологични критерии във всички секторни политики на ЕС. Особено значение се отдава на устойчивите инвестиции и зеленото финансиране, които да подкрепят този преход, като същевременно се осигурят социална справедливост и икономическа стабилност в целия Съюз.

Зелената сделка не съществува изолирано, а е тясно свързана с редица ключови политики и стратегически документи на ЕС, които допълват и конкретизират нейните цели.

През 2020 г. беше приет Регламент (ЕС) 2020/852, известен като „Регламент за таксономията“, който създава рамка за улесняване на устойчивите инвестиции чрез единни критерии за класифициране на дейности като екологично устойчиви. Този регламент изключва финансиране от европейски фондове за проекти, свързани с изкопаеми горива, включително газификация, и такива по схемата на ЕС за търговия с емисии.

Таксономията се отразява и в националните документи на България като Интегрирания план в областта на енергетиката и климата (2024), Националния план за възстановяване и устойчивост (2022) и други, които

ограничават финансирането на мерки с изкопаеми газообразни горива. Въпреки това, природният газ не се счита за значително вреден за екологичните цели според определени критерии на таксономията.

Ролята на енергетиката в промените на климата

Енергийният сектор е в основата на глобалната икономика, но също така е и основен източник на парникови газове (ПГ), допринасящи за климатичните промени. Постигането на климатична неутралност до 2050 – 2100 г. изисква дълбока трансформация на енергийния сектор, особено по отношение на използваните горива, енергийната ефективност и развитието на възобновяеми източници като водород, биогаз и биометан.

На 14 октомври 2020 г. Европейската комисия публикува Стратегия за намаляване на емисиите от метан. Парниковият ефект на един тон метан се равнява на 36 тона CO₂ eqv. Селското стопанство генерира 53% от емисиите на метан, 26% от отпадъци и 19% от енергетиката. В Стратегията се планират по-ефикасни мерки за намаляване емисиите на метан, като на първо място е „Предоставяне на целенасочена подкрепа за ускоряване на развитието на пазара на биогаз от устойчиви източници, включително пилотни проекти за селски и земеделски общности.“

Стратегиите за намаляване на емисиите на метан се фокусират върху различни сектори, включително енергетика, селско стопанство и отпадъци. Оптимизирането на производството и транспорта на изкопаеми горива, подобряването на практиките в селското стопанство и ефективното управление на отпадъците са ключови елементи в тези стратегии.

През 2024 г. ЕК представи на COP29 „Пътна карта за партньорство за намаляване на метана“, с която ЕС цели да засили сътрудничеството със страни, вносители и износители на горива, като подкрепя съвместни действия за мониторинг и ограничаване на емисиите, включително от съществуващи съоръжения.

В подкрепа на намаляването на метана бяха осигурени и 175 милиона евро под формата на международна помощ, насочена основно към развиващите се страни. Комисията продължава да насърчава и развитието на пазара на биогаз и биометан от устойчиви източници, особено в селските и земеделските райони, с амбицията да се достигне производство от 35 милиарда кубични метра годишно до 2030 г.

През 2024 г. беше приет Регламент ЕС 2024/1787, който въвежда задължителни изисквания за откриване и отстраняване на метанови течове в енергийния сектор, забрана на изгарянето на метан и стриктно докладване на емисиите от операторите на активи.

Метанът има роля за изменението на климата, която отстъпва единствено на тази на въглеродния диоксид (CO₂) и е отговорен за приблизително една трета от затоплянето в настоящия момент. Количеството на метан в атмосферата през последното десетилетие се е увеличило рязко в световен мащаб.

Трансформацията на енергийния сектор и ускореното внедряване на устойчиви алтернативи като биометан и е-метан са от ключово значение за намаляване на емисиите на метан и постигане на климатичните цели на ЕС. Различни сценарии очертават възможни пътища за развитие на газовия сектор до 2050 г., включително сценарии, съвместими с Парижкото споразумение и с

амбициите на Европейския съюз за климатична неутралност. На следващата графика е представена проекция за потреблението на природен газ, биометан и е-метан в ЕС в периода 2015–2050 г. по три основни сценария — PAC (Paris Agreement Compatible) — сценарий, съобразен с целите на Парижкото споразумение за климатичен неутралитет, EU - сценарий, отразяващ настоящите политики на ЕС, и GfC (Gas for Climate) - сценарий, фокусиран върху максимално използване на устойчиви газове с акцент върху постепенната замяна на изкопаемите горива с възобновяеми газове.

Фиг. 1 Проекция за потреблението на природен газ, биометан и е-метан в ЕС по различни сценарии до 2050 г.

Трите сценария показват различни скорости на преход от природен газ към възобновяеми алтернативи, като PAC сценарият предвижда почти пълно елиминиране на природния газ до 2040 г., докато EU и GfC запазват известен дял и след 2045 г.

Природният газ, в съчетание с възобновяеми газове като биометан, синтетичен метан и водород, ще продължи да играе съществена роля в енергийния микс на Европейския съюз, САЩ и др. страни до 2050 г., като съществуват основания да се приеме, че той ще остане необходим компонент на енергийната система и през втората половина на XXI век.

Анализ на „Зелената сделка“ върху ефективността на инвестициите в газова инфраструктура (ГРМ) и върху оперативните разходи

ЗС оказва съществено влияние върху инвестиционния климат в сектора на газовата инфраструктура, особено в газоразпределителните мрежи (ГРМ). С ясно поставената цел за постигане на климатична неутралност до 2050 г., политиките на ЕС ограничават ролята на изкопаемите горива, включително природния газ като преходно гориво. В резултат на това се очаква след 2030 г. търсенето на природен газ в Европа да започне да намалява. Тази тенденция създава съществена несигурност относно дългосрочната възвръщаемост на нови инвестиции в ГРМ и поставя под риск ефективното използване на съществуващата инфраструктура. Това поражда опасност от т.нар. „заключване на активи“ (stranded assets), при което инфраструктурни обекти губят икономическата си стойност преди края на техния експлоатационен живот.

В отговор на натиска за декарбонизация, инвестиционният фокус в сектора започва да се

преструктурира към нисковъглеродни алтернативи като водород и биометан. За да запазят своята релевантност, газовите мрежи ще трябва да се адаптират към новите горива, което предполага допълнителни капиталови разходи. Част от мрежите ще трябва да бъдат рехабилитирани, за да позволят пренос на смеси от природен газ и водород (например до 20% H₂), а в дългосрочен план – дори на 100% водород. Това създава нови технически и финансови предизвикателства, но и възможности за модернизация на системата в контекста на енергийния преход.

Освен техническите аспекти, регулаторната и финансова рамка допълнително влияе върху инвестиционната привлекателност на газовите проекти. Европейската таксономия за устойчиво финансиране ограничава достъпа до „зелени“ инвестиционни потоци за проекти, базирани единствено на природен газ, освен ако те не демонстрират ясен принос към декарбонизацията – например чрез замяна на въглищни мощности или чрез интегриране на възобновяеми газове. Това води до по-ниска склонност сред инвеститорите да се ангажират с дългосрочни проекти, базирани на изкопаеми горива, поради високия риск от технологична и регулаторна необходимост.

ЗС трансформира не само политиките и пазарната логика, но и самите принципи на инвестиционно планиране в ГРМ сектора. Успешните инвестиции ще бъдат тези, които интегрират гъвкавост, технологична съвместимост с бъдещи горива и съответствие с европейските критерии за устойчивост.

Решенията за инвестиране в газова инфраструктура (ГРМ) в контекста на европейската Зелена сделка се вземат в условия на изключителна динамика и често при непълна или несигурна информация. Един от основните фактори, които влияят негативно върху инвестиционната активност, е неопределеността на изходната информация. Липсата на яснота относно бъдещото търсене на природен газ, както и отсъствието на единен сценарий за прехода към алтернативни енергийни носители като водород и биометан, затрудняват прогнозите за възвращаемост на капиталовложенията. В допълнение, честите промени в регулаторната рамка, както на европейско, така и на национално ниво, увеличават несигурността при дългосрочното стратегическо планиране.

Не по-малко значим е и проблемът с ценообразуването, който играе решаваща роля в анализа на оперативните разходи и рентабилността на ГРМ. Цената на природния газ в Европейския съюз е силно волатилна и зависи както от борсови индекси (като TTF и NBP), така и от геополитически събития, климатични условия и пазарна спекулация. В този контекст ценообразуването може да бъде изразено със следната зависимост:

$$P_{\{\text{газ}\}} = C_{\{\text{внос}\}} + C_{\{\text{транспорт}\}} + C_{\{\text{въглеродни емисии}\}} + C_{\{\text{такси}\}}$$

Тази формула показва, че цената на газа не е самостоятелен параметър, а зависи от множество променливи, включително и от стойността на въглеродните емисии (ETS), която се увеличава в условията на „въглеродно“ регулиране. Когато обемите на пренос намаляват вследствие на високи цени и ограничено търсене, нарастват и единичните оперативни разходи на

инфраструктурните оператори, което води до влошаване на общата ефективност на мрежите.

Третият съществен фактор е свързан с измененията в цените на енергийните носители. В условията на Зелената сделка, природният газ все по-често се разглежда като преходен източник, който постепенно трябва да бъде заменен от устойчиви алтернативи. Цената на водорода към момента е в пъти по-висока от тази на природния газ, като пазарната стойност често достига между 4 и 6 пъти над стандартната борсова цена на природен газ. Това създава икономическо напрежение за операторите на ГРМ, които трябва да инвестират в адаптация на инфраструктурата без да имат сигурност относно бъдещото търсене на новите горива. От друга страна, електроенергията от възобновяеми източници става все по-конкурентна, но остава нестабилна поради своята зависимост от природни условия.

Четвъртият и най-всеобхватен фактор са енергийните политики на Европейския съюз и държавите членки. Европейската Зелена сделка поставя строги цели за декарбонизация до 2050 г., като насърчава преминаване към възобновяеми източници и ограничаване на инвестиции в изкопаеми горива. Инициативи като REPowerEU, Европейската таксономия за устойчиви инвестиции и плановете за развитие на водородна инфраструктура (European Hydrogen Backbone) формират силен нормативен натиск върху сектора. Наред с това обаче, националните енергийни и климатични планове (НЕКП) често се различават по амбиция и изпълнение. Някои държави вече планират постепенно изтегляне от употребата на природен газ в битовия сектор, докато други, като България, продължават да разчитат на разширяване на газовата мрежа като инструмент за диверсификация и намаляване на въглеродните емисии.

Всички тези фактори – несигурната изходна информация, волатилното ценообразуване, нестабилните цени на горивата и различията в енергийните политики влизат в сложни зависимости, които оказват пряко влияние върху възвръщаемостта на инвестициите. Тя може да бъде представена чрез следната формула:

$$ROI = \frac{\{\{\text{Годишни нетни приходи}\} - \{\text{Оперативни разходи}\}\}}{\{\{\text{Инвестиционни разходи}\}\}} \times 100$$

Таблица 1. Фактори, влияещи върху инвестициите в газовия сектор

Фактор	Влияние върху инвестиции	Зависимост/ефект
Неопределеност на данни	Повишава риска	Неясна прогноза за търсене и възвръщаемост
Ценообразуване	Висока волатилност	Затруднява дългосрочно планиране
Цени на горива	Нестабилност	Повишава оперативните разходи
ЕС политики	Ограничения за изкопаеми	Изисква трансформация на мрежите
Национални политики	Възможни противоречия	Създават регулаторна несигурност

При увеличение на оперативните разходи или спад в търсенето, вследствие на политически ограничения или пазарни промени, ROI може да падне под критичния праг, при който инвестициите стават икономически нецелесъобразни. Това създава реален риск от т.нар. „заклучени активи“ (stranded assets), при които вече изградени мрежи и съоръжения остават неизползвани.

В този контекст бъдещето на газовия сектор в ЕС ще зависи в голяма степен от това доколко регулаторите и инвеститорите ще успеят да изградят гъвкави модели, отчитащи променящите се условия и комбиниращи традиционната инфраструктура с иновации като смесване на газ с водород, цифровизация и гъвкави тарифи.

Управление на риска при планиране, изграждане и експлоатация на газовата инфраструктура

Управлението на риска е основополагащ компонент от жизнения цикъл на всяка инвестиция в газова инфраструктура – от етапа на първоначално планиране до фазите на строителство, въвеждане в експлоатация и дългосрочна поддръжка. В условията на бързо променяща се енергийна среда, технологична несигурност и политически натиск за декарбонизация, способността на организациите да идентифицират, оценят и управляват рисковете придобива ключово значение за устойчивостта и ефективността на проектите.

Един от най-съществените рискове при инвестиционното планиране е свързан с наличието на неопределена и често противоречива изходна информация. Липсата на ясни дългосрочни прогнози за потреблението на газ, непоследователност в политиките на ЕС и националните правителства, както и неяснотата около бъдещата роля на инфраструктурата (дали ще пренася природен газ, водород или смес) водят до затруднения при формулиране на инвестиционна стратегия. Това се отразява на избора на технологии, мащаба на инвестицията и нейния времеви хоризонт.

Технологичните рискове възникват най-вече поради необходимостта от адаптиране на съществуващата газова инфраструктура към нови енергийни носители, като зелен водород или биометан. Много от тези технологии все още са в пилотна фаза и не са доказани в мащабна експлоатация. Освен това, липсва стандартизация на оборудване и оперативни режими при смесване на газ с водород. Това повишава вероятността от технически неизправности, неочаквани разходи за преоборудване и трудности при експлоатацията.

Наред с технологичните, пазарните рискове също имат съществено значение. Те се проявяват както в непредвидими колебания на цените на енергийните ресурси, така и в променящото се търсене на услугите, предоставяни от газовата мрежа. Например, навлизането на електрификацията в отоплението и транспорта, съчетано със субсидиране на ВЕИ, може рязко да намали търсенето на газови услуги, което би поставило под съмнение рентабилността на нови и съществуващи мрежи. В тази връзка може да се използва чувствителност на нетните приходи спрямо търсенето:

$$\{ROI\}_{D} < 0, \{(където D = търсене на газ)\}$$

Този израз показва, че спад в търсенето директно намалява възвръщаемостта на инвестицията.

Политическите рискове произтичат както от променливите регулации в рамките на Европейския съюз, така и от националната енергийна политика, която често зависи от правителствени приоритети, обществени нагласи или външнополитически фактори. Пример за това е резкият завой в енергийната политика на много държави след 2022 г., в отговор на прекъсване на газовите доставки от Русия. Подобни събития налагат бързи промени в стратегиите за сигурност на доставките, в които дългосрочните инфраструктурни проекти трудно могат да се адаптират навреме.

В допълнение, организационните рискове са свързани с вътрешната способност на компаниите или институциите, управляващи газовата мрежа, да реализират ефективно проектите си. Те включват управлението на бюджетите, сроковете, комуникацията между заинтересовани страни, както и качеството на процедурите за обществено възлагане и технически надзор. Неуспешното управление на тези елементи може да доведе до значителни загубения, увеличаване на разходите и дори до правни или репутационни последици.

И не на последно място, човешкият фактор представлява хоризонтален риск, който засяга всички етапи от жизнения цикъл на газовата инфраструктура. Недостигът на квалифицирани инженери, неправилно изпълнение на процедурите по безопасност, недостатъчна експертиза в новите технологии (като например пренос на смесен газ с водород) или слабости в управлението на проекти, увеличават вероятността от грешки и аварии. Особено в преходни периоди, когато се въвеждат нови норми и технически изисквания, недостатъчната подготовка на персонала може да компрометира цялостната сигурност и функционалност на системата.

Управление на газова компания в условия на неопределеност – интегритет, стратегия и индикатори за ефективност

Съвременната газова компания функционира в среда на силна регулаторна, пазарна и технологична турбулентност, предизвикана най-вече от климатичните политики на Европейския съюз, геополитическите промени и бързото развитие на нисковъглеродни технологии. В този контекст управлението на една газова компания изисква стратегическа адаптивност, високо ниво на организационен интегритет и способност за динамично балансиране между устойчивост, рентабилност и сигурност на доставките.

Управление на интегритета с отчитане на климатичните политики

Интегритетът в управлението означава съответствие между дългосрочната визия на компанията, нейните инвестиционни и оперативни действия, и изискванията на външната среда – в случая европейските климатични регулации. С нарастващия натиск за декарбонизация и пълно климатично неутрализиране до 2050 г., газовите компании са изправени пред предизвикателството да се трансформират в мултиенергийни оператори. Това изисква не само адаптация на мрежите за смесени газове (напр. 20% водород + 80% метан), но и активно включване в проекти по въглеродно улавяне, съхранение и цифрово управление на потоци. Компания, която не отчита тези политики, рискува да загуби достъп до финансиране – особено от „зелени“ инвестиционни инструменти като

Европейската таксономия. Следователно, корпоративната стратегия трябва да е съвместима с цели като: нетни нулеви емисии до 2050 г.; драстично намаляване на CH₄ (метан) емисии по цялата верига; дигитализация за енергийна ефективност и прогнозируемост.

Управление на стратегията и оперативните действия в условия на турбулентност

В условията на висока волатилност – както на цени, така и на регулаторни изисквания – традиционният линеен подход към стратегическото планиране вече не е приложим. Вместо това компаниите трябва да прилагат сценарийно планиране и гъвкаво стратегическо управление, базирано на хибриден микс между дългосрочна визия и краткосрочна оперативна адаптация.

Управлението на оперативните действия включва: гъвкаво бюджетиране, позволяващо преразпределение при резки пазарни промени; динамично управление на натоварването на мрежата в условия на променливо търсене; реакция при дисбаланси на борсови цени и спот доставки и внедряване на KPI-базирани системи за контрол в реално време.

Ключов момент тук е изграждането на оперативна устойчивост чрез **интегрирани дигитални системи** (IoT, SCADA, GIS), които позволяват мониторинг и бърза реакция при извънредни ситуации.

Ключови показатели за управление и сравнителен анализ

За да бъде ефективно управлението в условия на несигурност, компанията трябва да измерва и анализира стратегически ключови показатели за ефективност (KPI), които отчитат не само техническите резултати, но и адаптивността спрямо климатичните и пазарни предизвикателства. Ето някои от най-важните:

Таблица 2. Ключови показатели за управление

Индикатор	Описание	Цел
ROI (възвръщаемост на инвестициите)	{Нетна печалба} / {Инвестирани средства}	Оптимизиране на капиталовложенията
CAPEX/OPEX съотношение	{Капиталови разходи} / {Оперативни разходи}	Устойчив баланс между растеж и поддръжка
CH ₄ Emissions Intensity	{Обем метанови емисии} / {Обем пренесен газ}	Намаляване на въглеродния отпечатък
Надеждност на мрежата (SAIDI/SAIFI)	Средно време на прекъсване на доставка	Поддържане на качество на услугата
Индекс на адаптивност към климатични политики	Интернализиран въглероден риск и водородна готовност	Съвместимост със „Зелената сделка“

В условията на глобална трансформация и декарбонизация, този набор от индикатори позволява не

просто мониторинг, а прогнозен контрол и бенчмаркинг спрямо водещи компании в сектора. Сравнителният анализ между оператори (например национални мрежови компании в Германия, Франция и България) показва значителни различия в нивата на инвестиции в дигитализация, готовност за смесени потоци и ангажираност към ESG цели.

Заклучение

Влиянието на Европейската „Зелена сделка“ върху инвестициите в газовата инфраструктура оказва дълбоко отражение върху ефективността и посоката на развитие на сектора. Нарастващият натиск за декарбонизация и постигане на климатична неутралност до 2050 г. трансформира инвестиционната логика – от мащабни конвенционални проекти към гъвкави, нисковъглеродни и технологично адаптивни решения. Инвеститорите са изправени пред редица неопределености: нестабилни пазарни сигнали, трудни за прогнозиране регулаторни рамки и динамика в цените на горивата и въглеродните квоти. Това налага прилагането на сценарийно моделиране, оценка на дългосрочна съвместимост с алтернативни горива (като водород) и внимателно съобразяване със стратегиите на ЕС и националните енергийни политики. Затова новите инвестиции в газовата инфраструктура трябва да бъдат не само технологично устойчиви, но и съвместими с бъдеща декарбонизирана енергийна система.

Управлението на риска при планиране, изграждане и експлоатация на газовата инфраструктура се осъществява в условия на сложна и променлива среда, характеризираща се с технологични, пазарни, политически и организационни рискове. Противоречивата изходна информация, както и нестабилността на регулаторните сигнали, затрудняват дългосрочното проектиране и изискват адаптивен и гъвкав подход. Технологичният риск, свързан с новите изисквания за съвместимост с алтернативни горива, се съчетава с несигурността в цените на природния газ и на въглеродните емисии. Политическата нестабилност, както на национално, така и на международно ниво, засилва необходимостта от изграждане на многосценарни модели за устойчиво развитие. От особено значение е човешкият фактор – необходимостта от висока квалификация, адаптивност и нова организационна култура, ориентирана към устойчиво управление на риска.

В този контекст управлението на газова компания изисква стратегическа трансформация и организационна готовност за действие в условия на дългосрочна несигурност и висока регулаторна динамика. Интегритетът между стратегическата визия на компанията и климатичните политики на ЕС се превръща в основен индикатор за нейната устойчивост и достъп до инвестиционни ресурси. Управлението на стратегията трябва да бъде гъвкаво и адаптивно, а оперативните действия – подчинени на непрекъснат мониторинг чрез ключови показатели за ефективност (KPI), свързани както с икономическата рентабилност, така и с екологичната съвместимост. Успешната газова компания е тази, която съчетава иновации, дигитализация, проактивно управление на риска и способност да се адаптира към динамично променящата се роля на газа в европейския енергиен преход.

Литература

Регламент (ЕС) 2024/1789 на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешните пазари на газ от възобновяеми източници, природен газ и водород

Регламент (ЕС) 2024/1787 на Европейския парламент и на Съвета за намаляване на емисиите на метан в сектора на енергетиката

Регламент (ЕС) 2024/1735 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка от мерки за укрепване на европейската екосистема за производство в областта на технологиите за нулеви нетни емисии

Регламент (ЕС) 2023/956 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите

Регламент (ЕС) 2023/1804 на Европейския парламент и на Съвета за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива

ENTSOG *The Hydrogen and Natural Gas*, 2024.

Harvard Business Essentials, *Crisis Management: Mastering the Skills to Prevent Disasters*, 2004.

Marcogaz, (2024). *Cost estimation of hydrogen admission into existing natural gas infrastructure and end use*.

IGU, *Gas is essential to human progress and global growth*.

ACER, *Single programming report 2025-2027*, December 2024.